

KIBERFIRIBGARLIKNING JINOYATINING AXBOROT-TEKNOLOGIYALARI SOHASIDAGI JINOYATLARDAN HAMDA FIRBGARLIKNING BOSHQA TURLARIDAN FARQLI JIHALTLARI

Primov Baxtiyor Olim o'g'li

**Toshkent davlat yuridik universiteti "Jinoyat huquqi, kriminologiya
va korrupsiyaga qarshi kurashish" kafedrası o'qituvchisi, yu.f.f.n**

E-mail: baxtiyorprimov@inbox.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11393797>

O'zbekiston mustaqillikka erishganidan so'ng, demokratik huquqiy davlat qurish va adolatli fuqarolik jamiyatini qurishni oldiga maqsad qilib oldi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek, "o'tgan davrda qabul qilingan 400 ga yaqin yaxlit qonunlar hayotimizning barcha sohalarini huquqiy tartibga solish bilan birga, fuqarolik huquq va manfaatlarini ta'minlashga xizmat qilmoqda"¹.

Bugungi kunga kelib dunyoda axborot-kommunikatsiyalar va texnologiyalarining rivojlanishi axborotlarning juda tezlik bilan tarqalishi, qayta ishlov berilishi, o'chirilishi va yangilanishi mumkinligini ko'rsatadi. Davlatimiz o'z oldiga qo'ygan maqsadiga erishishi uchun axborot hamda u bilan bog'liq bo'lgan axborotlashtirish jarayonini huquqiy tartibga solishga alohida ahamiyat qaratishi lozim.

Axborot xavfsizligiga tahdid solayotgan kompyuter jinoyatlarini oldini olish maqsadida yurtimizda 2007-yil 25-dekabr kuni "Axborotlashtirish va ma'lumotlar uzatish sohasida qonunga xilof harakatlar sodir etganlik uchun javobgarlik kuchaytirilganligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish hamda qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi"gi O'zbekiston

Respublikasi Qonuni bilan o'sha payt amalda bo'lgan Jinoyat kodeksida "Axborotlashtirish qoidalarini buzish" deb nomlangan 174-modda chiqarib tashlanib, "Axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlar" nomli alohida XXI bob kiritildi. Ushbu bobga 6 turdagi jinoyat kiritilgan. Kiberfiribgarlik va axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarni bir birdan farqlash uchun axborot-texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarni yuridik jihatlari ko'rib chiqish lozim.

I.Rustambaevning axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga oid bergan tushuntirishlarini tahlil qiladigan bo'lsak, ushbu turdagi jinoyatlarining obyektlari asosiy va qo'shimcha bevosita obyektlariga bo'lib o'rganilgan. Bu toifa jinoyatlarining asosiy bevosita obyekti bir birdan farq qiladi:

1-toifa: kompyuter xavfsizligini (kompyuter axborotining daxlsizligini), shuningdek, ma'lumotlarni qayta ishlash avtomatlashtirilgan tizimlaridan foydalanish tartibini ta'minlashga doir ijtimoiy munosabatlar (Axborotlashtirish qoidalarini buzish -JKning 278¹-moddasi);

2-toifa: kompyuter axboroti xavfsizligini va EHM, ularning tizimlari yoki tarmog'i normal ishlashini ta'minlashga doir ijtimoiy munosabatlar (Kompyuter axborotidan qonunga xilof ravishda (ruxsatsiz) foydalanish - JKning 278²-moddasi, kompyuter tizimidan, shuningdek telekommunikatsiya tarmoqlaridan qonunga xilof ravishda (ruxsatsiz) foydalanish uchun maxsus vositalarni o'tkazish maqsadini ko'zlab tayyorlash yoxud o'tkazish va tarqatish -

¹ Mirziyoev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash - yurt taraqqiyoti va xalq faravonligining garovidir: Toshkent - O'zbekiston - 2017. B.34.

JKning 278³-moddasi, kompyuter axborotini modifikatsiyalashtirish – JKning 278⁴-moddasi va zarar keltiruvchi dasturlarni yaratish, ishlatish yoki tarqatish – JKning 278⁶-moddasi);

3-toifa: kompyuter axboroti yoki dasturlarning, shuningdek, kompyuter uskunasining butligini ta'minlashga doir ijtimoiy munosabatlar (Kompyuter sabotaji – JKning 278⁵-moddasi)².

Umuman aytadigan bo'lsak, axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarning asosiy obyekti kompyuterlarning normal ishlashini ta'minlashga oid ijtimoiy munosabatlar. Qo'shimcha obyekti esa fuqarolarning shaxsiy yoki mulkiy manfaatlarini yoxud davlat va jamoat manfaatlarini ta'minlovchi ijtimoiy munosabatlar kiradi. Kiberfiribgarlikda esa buni aksi ya'ni asosiy obyekt mulkiy munosabatlar bo'lsa, qo'shimcha obyekt esa axborot texnologiyalarning ishlash faoliyatida oid munosabatlar.

R.N.Ro'ziev va N.S.Salaev axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarning obyektiv tomoni quyidagilar bilan izohlashadi:

1) 278¹-moddada nazarda tutilgan jinoyat bo'yicha: belgilangan himoya choralari ko'rmagan holda axborot tizimlari, ma'lumotlar bazalari va banklarini, axborotga ishlov berish hamda uni uzatish tizimlarini yaratish, joriy etish va ulardan foydalanish hamda axborot tizimlaridan ruxsat bilan foydalanish. Ushbu qilmish fuqarolarning huquqlariga yoki qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlariga yoxud davlat, jamoat manfaatlariga ko'p miqdorda zarar yoxud jiddiy ziyon yetkazilishiga sabab bo'lsa jinoyat hisoblanadi;

2) 278²-moddada nazarda tutilgan jinoyat bo'yicha: kompyuter axborotining yo'q qilib yuborilishi, to'sib qo'yilishi, modifikatsiyalashtirilishi, undan nusxa ko'chirilishi yoxud uning qo'lga kiritilishiga, elektron hisoblash mashinalari, elektron hisoblash mashinalari tizimi yoki uning tarmoqlari ishining buzilishiga sabab bo'lgan kompyuter axborotidan qonunga xilof ravishda (ruxsatsiz) foydalanish;

3) 278³ -moddada nazarda tutilgan jinoyat bo'yicha: himoyalangan kompyuter tizimidan qonunga xilof ravishda (ruxsatsiz) foydalanish uchun maxsus dasturiy yoki apparat vositalarini o'tkazish maqsadini ko'zlab tayyorlash yoxud o'tkazish va tarqatish;

4) 278⁴-moddada nazarda tutilgan jinoyat bo'yicha: kompyuter tizimida saqlanayotgan axborotni qonunga xilof ravishda o'zgartirish, unga shikast yetkazish, uni o'chirish, xuddi shuningdek, bila turib unga yolg'on axborotni kiritish. Ushbu qilmish fuqarolarning huquqlariga yoki qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlariga yoxud davlat yoki jamoat manfaatlariga ko'p miqdorda zarar yoxud ziyon yetkazilishiga sabab bo'lsa jinoyat hisoblanadi;

5) 278⁵-moddada nazarda tutilgan jinoyat bo'yicha: o'zganing kompyuter uskunasini yoki xizmatda foydalaniladigan kompyuter uskunasini qasddan ishdan chiqarish; kompyuter tizimini buzish (kompyuter sabotaji);

6) 278⁶-moddada nazarda tutilgan jinoyat bo'yicha: kompyuter tizimida saqlanayotgan yoki uzatilayotgan axborotni ruxsatsiz yo'q qilib yuborish, to'sib qo'yish, modifikatsiyalashtirish, undan nusxa ko'chirish yoki uni qo'lga kiritish maqsadini ko'zlab kompyuter dasturlarini

² Rustambaev M.X.O'zbekiston Respublikasi jinoyat huquqi kursi. Tom 5. Maxsus qism. Jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga qarshi jinoyatlar. Harbiy xizmatni o'tash tartibiga qarshi jinoyatlar. Darslik. 2-nashr, – T.: O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Harbiytexnik instituti, 2018. – 250-294 bet

yaratish yoki mavjud dasturlarga o'zgartirishlar kiritish, xuddi shuningdek, maxsus virus dasturlarini ishlab chiqish, ulardan qasddan foydalanish yoki ularni qasddan tarqatish³.

Kiberfiribgarlikning obyektiv tomoni firibgarlik jinoyati obyektiv tomoni bilan bir xil ya'ni aldash va ishonchni suiite'mol qilish.

Yuqorida ko'rsatilgan harakatlardan birontasi sodir etilgan paytdan e'tiboran jinoyat tugallangan hisoblanadi, ya'ni ma'lum miqdordagi zarar yetkazilishi shaklidagi oqibatlarining mavjud bo'lishi axborotlashtirish tizimidan foydalanishga ruxsati bo'lgan yoki ruxsati bo'lmagan holda, ma'lumotlarni qasddan o'zgartirish, shikast yetkazish, o'chirish, olib tashlash, yolg'on ma'lumot kiritish yoki yo'q qilib yuborish harakatlari sodir etilgan vaqtdan boshlab jinoyat tugallangan deb topiladi.

Axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarning subyektiv tomonini tahlil qilish biroz mushkullikni keltirib chiqarishi bois uni har birini alohida-alohida ko'rib chiqish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

JK 278¹-moddasi 1-qismida nazarda tutilgan jinoyatning subyektiv tomoni quyidagilar bilan ifodalanadi:

1. Qasddan, basharti shaxs axborotlashtirish qoidalarini buzayotganini anglagan, buning natijasida foydalanuvchiga ancha miqdorda zarar yetkazilishi mumkinligi yoki muorakkabligiga ko'zi yetgan, bu oqibatlarining yuz berishini istagan (to'g'ri qasd) yoki ularning yuz berishiga ongli ravishda yo'l qo'ygan (egri qasd) bo'lsa;

2. Ehtiyotsizlik orqasidan, basharti shaxs axborotlashtirish qoidalarini buzayotganligini angelaydi, o'z xulq-atvori qonunda nazarda tutilgan ijtimoiy xavfli oqibatlar keltirib chiqarishi mumkinligiga ko'zi yetgan, lekin ehtiyotkorlik chora-tadbirlariga ongli ravishda rioya etmagan holda bunday oqibatlar kelib chiqmasligiga asossiz ravishda umid qilgan (o'zo'ziga ishonish) yoki o'z xulq-atvori qonunda nazarda tutilgan ijtimoiy xavfli oqibatlar keltirib chiqarishi mumkinligiga ko'zi yetmasa-da, lekin ko'zi yetishi lozim va mumkin bo'lgan (jinoiy beparvolik) bo'lsa;

3. Murakkab ayb bilan, basharti jinoiy qilmish, ya'ni axborotlashtirish qoidalarini buzishga nisbatan qasd, qonunda nazarda tutilgan ko'ngilsiz oqibatlarga nisbatan esa, ehtiyotsizlik mavjud bo'lsa.

Kompyuter axborotidan qonunga xilof ravishda (ruxsatsiz) foydalanish jinoyatining subyektiv tomondan qasddan, ya'ni to'g'ri yoki egri qasd bilan sodir etiladi. Aybdor kompyuter axborotidan bu axborot mulkdori (egasi)ning ruxsatisiz yoki ruxsat bilan foydalanishning belgilangan tartibini buzib foydalanayotganini angelaydi, o'z harakatlari natijasida qonunda belgilangan ijtimoiy xavfli oqibatlar yuz berishiga ongli ravishda yo'l qo'yadi. Ehtiyotsizlik ayni holda shaxs kompyuter tizimida saqlanayotgan axborotdan foydalanishning qonuniyligiga bergan bahosida, shuningdek, uning mazkur harakatlar natijasida yuz bergan ijtimoiy xavfli oqibatlarga bo'lgan munosabatidan namoyon bo'lishi mumkin.

Kompyuter tizimidan, shuningdek telekommunikatsiya tarmoqlaridan qonunga xilof ravishda (ruxsatsiz) foydalanish uchun maxsus vositalarni o'tkazish maqsadini ko'zlab tayyorlash yoxud o'tkazish va tarqatish jinoyatining subyektiv tomondan faqat to'g'ri qasd bilan sodir etilishi mumkin. Aybdor o'zi maxsus vositalarni kompyuter tizimidan qonunga xilof ravishda (ruxsatsiz) foydalanish uchun ularni o'tkazish maqsadini ko'zlab tayyorlayotganini angelaydi

³ Ro'ziev R.N., Salaev N.S. Kiberjinoyatchilikka qarshi kurashishga oid milliy va xalqaro standartlar. Monografiya. – Toshkent: TDYU, 2018. – 57-bet.

yoki mazkur vositalarni o'tkazayotgani yoki tarqatayotganligini anglaydi va shunday qilishni istaydi. Himoyalangan kompyuter tizimidan qonunga xilof ravishda (ruxsatsiz) foydalanish uchun maxsus dasturiy yoki apparat vositalari tayyorlanganda maqsad – ko'rsatilgan dasturiy yoki apparat vositalarini o'tkazish ham aniqlanishi lozim⁴.

JK 278⁴-moddasida nazarda tutilgan jinoyat subyektiv tomondan qasddan (to'g'ri yoki egri qasd bilan), ehtiyotsizlik orqasida yoki murakkab aybli jinoyat tarzida sodir etilishi mumkin. Qilmishning kvalifikatsiya qilishda uning motivi va maqsadi ikkinchi darajali ahamiyat kasb etadi.

Kompyuter sabotaji jinoyatining subyektiv tomondan mazkur jinoyat to'g'ri qasd bilan sodir etilishi mumkin. Aybdor kompyuter uskunasi ishdan chiqarish yoxud kompyuter tizimini buzishga qaratilgan harakatlarni bajarayotganini anglaydi va buni istaydi.

Subyektiv tomondan jinoyat faqat to'g'ri qasd bilan sodir etilishi mumkin. Shaxs o'zi yaratayotgan dasturning zarar keltiruvchi xossalarni oldindan biladi, mavjud dasturlarga bunday o'zgartirishlarni ongli ravishda kiritadi, maxsus virus dasturlarini ishlab chiqadi, ulardan foydalanadi yoki tarqatadi va buni istaydi. Ko'rsatilgan harakatlarni aybdor JK 278⁶-moddasi dispozitsiyasida belgilangan maqsad – kompyuter tizimida saqlanayotgan yoki uzatilayotgan axborotni ruxsatsiz yo'q qilib yuborish, to'sib qo'yish, modifikatsiyalashtirish, undan nusxa ko'chirish yoki uni qo'lga kiritishni ko'zlab amalga oshiradi. Bu jinoyatning motivi qilmishni kvalifikatsiya qilish uchun ikkinchi darajali ahamiyat kasb etadi.

Yuqorida keltirilgan jinoyatlarni sodir etish maqsadi va motivi jinoyatni kvalifikatsiya qilishda ahamiyatga ega emasdir. Lekin aybdorga odilona jazo tayinlash chog'ida hisobga olinishi mumkin

Axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarning subyeksi 16 yoshli aqli raso jismoniy shaxslardir. Qonun bu shaxs kompyuter texnologiyalari sohasida mutaxassis bo'lishi yoki muayyan faoliyat bilan shug'ullanishini talab qilmaydi, muhimi uning axborot tizimlaridan ruxsat bilan foydalannayotganligi talab etiladi.

Axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarning predmetlari quyidagilar:

1) JKning 278¹-moddasidagi jinoyatning predmeti – axborot tizimlari, ma'lumotlar bazasi va banklar, axborotga ishlov berish hamda uni uzatish tizimlari, belgilangan himoya choralarini ko'rmagan holda axborot tizimlaridan ruxsat bilan foydalanish esa, alohida fayl, dastur, ma'lumotlar bazasi jamlangan, intellektual mulk ob'ekti sifatida qonun bilan qo'riqlanadigan kompyuter axboroti.

2) JKning 278³ -moddasidagi jinoyatning predmeti – himoyalangan kompyuter tizimidan qonunga xilof ravishda (ruxsatsiz) foydalanish uchun maxsus dasturiy yoki apparat vositalari.

3) JKning 278⁵-moddasida o'zganing kompyuter uskunasi yoki xizmatda foydalaniladigan kompyuter uskunasi, shuningdek, kompyuter tizimi jinoyat predmeti hisoblanadi.

4) JKning 278²-moddasidagi jinoyatning predmeti – zarar keltiruvchi kompyuter dasturlari, shuningdek, maxsus virus dasturlari.

“Axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlar” bobiga kiruvchi jinoyat turlarining bevosita obyeksi kompyuter axborotining xavfsizligini va EHM, EHM tizimi yoki ularning tarmoqlari

⁴ Rustambayev M.X. O'zbekiston Respublikasi jinoyat huquqi kursi. Tom 5. Maxsus qism. Jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga qarshi jinoyatlar. Harbiy xizmatni o'tash tartibiga qarshi jinoyatlar. Darslik. 2-nashr, to'ldirilgan va qayta ishlangan – T.: O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Harbiytexnik instituti, 2018. – 270 bet.

normal ishlashini ta'minlashga doir ijtimoiy munosabatlardir. Qo'shimcha obyekt sifatida bu yerda fuqarolarning shaxsiy yoki mulkiy manfaatlari yoxud davlat yoki jamoat manfaatlari amal qilishi mumkin bo'lsa, kiberfiribgarlik jinoyatlarida bevosita obyekt o'zgalarning mulki bilan bog'liq ijtimoiy munosabatlari hisoblanadi. Qo'shimcha obyekt kompyuter axborotining xavfsizligini va EHM, EHM tizimi yoki ularning tarmoqlari normal ishlashini ta'minlashga doir ijtimoiy munosabatlardir. Kiberfiribgarlikning obyektiv tomondan EHM, EHM tizimi yoki ularning tarmoqlari normal ishlashiga xalaqit bergan holda, kompyuter axborotini o'zgartirish, o'chirish, blokirovka qilish, moddifikatsiyalash yoki yangi axborotni kiritish yo'li bilan o'z yoki uchinchi shaxs uchun moddiy foyda olish maqsadida aldash yoki ishonchini suiiste'mol qilish yo'li bilan moddiy zarar yetkazish hisoblanadi. "Axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlar"ga kiruvchi jinoyatlarda belgilangan himoya choralarini ko'rmagan holda axborot tizimlari, ma'lumotlar bazalari va banklarini, axborotga ishlov berish hamda uni uzatish tizimlarini yaratish, joriy etish va ulardan foydalanish hamda axborot tizimlaridan ruxsat bilan foydalanish natijasida fuqarolarning huquqlariga yoki qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlariga yoxud davlat yoki jamoat manfaatlariga ko'p miqdorda zarar yoxud jiddiy ziyon yetkazilishi; axborotning yo'q qilib yuborilishi, to'sib qo'yilishi, modifikatsiyalashtirilishi, undan nusxa ko'chirilishi yoxud uning qo'lga kiritilishiga, elektron hisoblash mashinalari, elektron hisoblash mashinalari tizimi yoki ularning tarmoqlari ishining buzilishiga sabab bo'lgan kompyuter axboroti-dan qonunga xilof ravishda (ruxsatsiz) foydalanish; himoyalangan kompyuter tizimidan qonunga xilof ravishda (ruxsatsiz) foydalanish uchun maxsus dasturiy yoki apparat vositalarini o'tkazish maqsadini ko'zlab tayyorlash yoki o'tkazish va tarqatish; fuqarolarning huquqlariga yoki qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlariga yoxud davlat yoki jamoat manfaatlariga ko'p miqdorda zarar yoxud jiddiy ziyon yetkazilishiga sabab bo'lgan kompyuter tizimida saqlanayotgan axborotni qonunga xilof ravishda o'zgartirish, unga shikast yetkazish, uni o'chirish, xuddi shuningdek, bila turib unga yolg'on axborotni kiritish; o'zganing kompyuter uskunasini yoki xizmatda foydalaniladigan kompyuter uskunasini ishdan chiqarish, shuningdek, kompyuter tizimini buzish bilan bog'liq harakatlar yordamida jinoyat sodir etiladi.

Subyektiv tomondan "Axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlar"da jinoyatchi o'zining xatti-harakatlarni anglagan holda yoki ehtiyotsizlik orqali sodir etadi. Kiberfiribgarlik jinoyatida esa firibgar o'zining xatti-harakatlarni anglagan holda qasddan shu harakatni qiladi.

Har ikkala jinoyat turining subyektivi 16 yoshga to'lgan aqli raso shaxs bo'lib, ular boshqa toifa jinoyatchilaridan axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishadi.

Yuqoridagilardan xulosa qilib, "Axborot texnologiyalar sohasidagi jinoyatlar" va kiberfiribgarlik jinoyati bilan obyekt, obyektiv tomon va qisman subyektiv tomondan farq qilsa, jinoyat subyektivi bir xil yosh va xususiyatga ega bo'ladi.